

Capturar la muerte: el cine y la representación

Capturing death: cinema and representation

DOI: 10.5281/zenodo.8404676

Jossué Baquero Gallardo

Universidad Técnica Particular de Loja

jossuebaquero@gmail.com

Fecha de recepción: 7 de abril de 2023 / Fecha de aprobación: 4 de agosto de 2023

RESUMEN: La llegada de la cámara y, consecuentemente, de la *captura* –en tanto duplicación exacta del mundo– transformaron nuestra percepción. A su vez, ese cambio profundo en la percepción –en tanto experiencia de un espectador– supone, según creemos, una transformación en los modos de *representar*, en la medida que el ejercicio de *representación* es el correlato de la experiencia perceptiva. Sin embargo, esta afirmación sobre la *representación* debe ser leída con más detalle, pues la ausencia de la “mano del hombre”, según una línea más tradicional de la reflexión sobre el arte, parecería poner en entredicho que la cámara y la *captura* puedan ser formas de *representar*. La observación anterior, que surge del seno de un arte abocado a la presencia enorme del ser humano, exige que volteemos la mirada a Benjamin y sus conceptos “aura” y “reproductibilidad” para entender desde qué lugar es más apropiado leer el fenómeno de la *captura* en la fotografía y, más específicamente, en el cine. Es en este escenario conflictivo que el presente texto ensaya una reflexión teórica sobre el cine y la forma de *representación* que ha surgido con la *captura*.

Palabras claves: cine, representación, captura, Benjamin, percepción

ABSTRACT: The arrival of the camera and, consequently, of the *capture* (as an exact duplication of the world) transformed our perception. In turn, this profound change in perception (as an experience of a viewer) implies, as we believe, a transformation in the modes of *representation*, to the extent that the exercise of *representation* is the correlate of perceptual experience. However, this assertion about *representation* must be read in more detail, because the absence of the “human hand”, according to a more traditional line of thought about art, would seem to call into question whether the camera and *capture* can be forms of *representation*. The previous observation, which arises from within an art focused on the enormous presence of the human being, demands that we turn our gaze to Benjamin and his concepts of “aura” and “reproducibility” to understand from what perspective it is more appropriate to read the phenomenon of *capture* in photography, and more specifically, in cinema. It is in this conflicting scenario that the present essay attempts a theoretical reflection on cinema and the form of *representation* that has arisen with *capture*.

Keywords: cinema, representation, capture, Benjamin, perception

Se dice que Miguel de Santiago, pintor icónico de la Escuela Quiteña del siglo XVII, para su cuadro *El Cristo de la agonía*, atravesó al hombre que servía de modelo en la cruz con una lanza para retratar la agonía real en su rostro. Cuando acabó la sesión, el muchacho había muerto. Se puede pensar, entonces, que, en el rostro de ese Cristo, está –mediado por la mano del artista– el rostro de un hombre verdaderamente agonizante. La historia, más allá de que sea una leyenda, sería improbable a través de la *representación* que ha hecho Miguel de Santiago: las pinceladas no pueden dar testimonio de la presencia de ese hombre sobre una cruz agonizando... toda presencia se oculta detrás del óleo hasta desaparecer, todo cuadro nos pone frente a la imaginación del artista antes que frente al “objeto” del mundo que sirvió de modelo. Más allá de la precisión con que se haya ejecutado la *representación*, está la mano del artista y, por lo tanto, el mundo como creación: el mundo desde la mirada del pintor, desde sus limitaciones, en una palabra, el mundo “fuera” de lo real.

En 2004, Lisandro Alonso estrena su película *Los muertos*. Alrededor del minuto 59, el protagonista se acerca a la orilla con su canoa y sujeta a una cabra por los cuernos, la recuesta en el borde de la embarcación y le rebana el pescuezo con un machete. Frente a nosotros, mediada por el lente de la cámara, la cabra da sus últimas sacudidas mientras la sangre le recorre el pelaje blanco... el animal muere y el hombre continúa remando. La escena ha sido real. En la película, donde se ha construido un “segundo nivel” de realidad, se ha puesto en marcha un “primer nivel”, un primer movimiento, cuya condición de realidad se ha permeado hasta el segundo de manera absoluta: en esta “duplicación”, hay presencia en plenitud. La cabra ha muerto en la película y ha muerto también en la locación, frente a la cámara, a manos del actor, bajo órdenes del director. La cinta registra el evento y es testimonio, es presencia. Podríamos preguntarnos, por supuesto, si fue solamente una cabra o si estamos viendo la segunda o tercera repetición de la toma. En todo caso, aquello en nada cambia el hecho de que, por virtud de la técnica, manifiesta en la máquina, se ha *capturado* una muerte.

No es seguro cuánto se puede decir, en términos teóricos, sobre este hecho en concreto, pues parece ser apenas un suceso anecdótico: “se ha *capturado* una muerte”... Y, sin embargo, sí que despierta por lo menos una duda teórica plausible: ¿qué valor fenomenológico descansa tras este registro? Una porción de realidad se cuela de forma vehemente en el cinematógrafo y su ficción. Nos desarma –queremos creer que es así– el hecho de que, en una obra, haya ocurrido efectivamente una muerte, y, acaso de manera más íntima, nos desarma que esa muerte se haya registrado y pueda reproducirse: en último término, que esa muerte, transformada su temporalidad –en lo que respecta a cómo se percibe–

por virtud de la técnica, pueda presenciarse más de una vez y que, cada vez que se presencie, ocurra de principio a fin, “esté siendo” frente a nuestra mirada.

La captura

El cine resultaría incomprendible sin la figura de la reproducción técnica. Es más, el arte en general es susceptible de leerse a través de su condición de “objeto” reproducible. Benjamin apunta al respecto que “la obra de arte siempre ha sido fundamentalmente reproducible. [Pues,] lo hecho por hombres siempre podían volverlo a hacer hombres”.²⁴⁶ Sin embargo, esa reproducción manual – reconocible en la obra del aprendiz o el falsificador y, por lo tanto, atravesada por un juicio de valor sobre la “duplicación”– llega a su fin con la *captura* técnica de la realidad, puesto que la reproductibilidad de la fotografía y, consecuentemente, del cinematógrafo, que, en términos técnicos, es su condición esencial, echa por tierra el aura dada por lo “auténtico” de la obra primera. Con la *captura* técnica, parece quedar abolida la “mano del hombre”.

La reproductibilidad, si volvemos sobre la escena que ha puesto en marcha Alonso en su película, nos lleva a examinar la convergencia entre *captura* y mortalidad (relación que tanto se ha revisado, acaso la de Barthes la más poética), pues esa reproductibilidad, que corresponde tan íntimamente al ejercicio técnico de la *captura*, suscita, de manera inevitable, que la imagen no se tome por única. La cámara da cabida, entonces, a “la serie”, resultado del carácter de “imagen-máquina” de la fotografía, que es, “a un mismo tiempo, producto y productora de una manera de ver”.²⁴⁷ Así, la escena de la cabra, en tanto evento que ocurre frente a la lente, se conforma, desde la *captura* misma, como hecho reproducible, aunque estemos frente al suceso que define, *stricto sensu*, lo único: la muerte.

Hay que decir que la muerte de la cabra ocurre de manera efectiva en *Los muertos*. Es decir, no se tratan de efectos especiales, pues ello supondría que nuestra reflexión fuese otra: acaso, una que se ocupe sobre verdad y simulacro o sobre cómo los avances tecnológicos han desestabilizado la condición de documento y registro de la fotografía y el video. Aquí, estamos frente a un hecho real cuya captura se ha puesto en marcha por mor de la ficción y, sin embargo, no se ha desprendido de su valor de realidad... ¿el perfecto opuesto de lo ocurrido en el cuadro de Miguel de Santiago?

246. Walter Benjamin, *Escritos sobre cine* (Madrid: Abada Editores, 2017), 66.

247. André Rouillé. *La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo* (Ciudad de México: Editorial Herder, 2017), 53.

La revolución técnica responsable del nacimiento del cine es, como se ha dicho ya, la *captura*: ella es, en resumen, la relación entre cine y fotografía; ella, la innovación técnica que transformaría al arte. “La Fotografía repite mecánicamente lo que nunca más podrá repetirse existencialmente. En ella el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa: la Fotografía remite siempre el corpus que necesito al cuerpo que veo”.²⁴⁸ Reconocemos, en esta afirmación de Barthes, lo que hemos presenciado en la escena de Alonso, lo que hemos dicho sobre esa escena... y reconocemos, también, algo más, algo que hemos de añadir como su colofón.

La afirmación de Barthes, “no se sobrepasa para acceder a otra cosa”, no la leemos como una limitación de la *captura*, sino como su alternativa, como la condición misma de un nuevo “modo de ver”, inaugurado con la fotografía y desbordado con el cine. Es probable que en Barthes se reconozca cierto cariz de “limitación” y esa es la razón por la que nos hemos propuesto esta breve anotación. En el “no se sobrepasa” de Barthes, reconocemos a la *captura* como renovación del acto de mirar, como suceso liminal: afirmamos su condición destructora²⁴⁹ y, consecuentemente, sus posibilidades creativas. Esta condición es la que define, en concreto, la importancia de la llegada de la *captura* técnica de la realidad: “si la fotografía [nosotros diríamos, más concretamente, la *captura*] permite ver cuantitativamente más, sobre todo permite ver cosas distintas que con el dibujo [que es, en sentido amplio, su antecesor]”.²⁵⁰

Barthes señala, en *La cámara lúcida* –con la intención de simplificar la expresión que ha usado antes: “haber-estado-allí”– que el noema de la fotografía podría ser: “esto ha sido”. Siguiendo, de algún modo, esta línea, decimos que, en la *captura* de la imagen en movimiento, el noema podría ser *esto-está-siendo* (aunque ya haya sido), a la manera del “estar-allí viviente” de Metz, pero con ciertas diferencias que se irán notando en lo que sigue.

Es probable que sea debido a su realización tan fundamentalmente técnica que el cine nos arroja de frente a la pregunta por lo *representado* (¿o es por lo duplicado?), por la condición real del referente. Aquel *esto-está-siendo* ha propiciado una forma muy particular de relación entre la “realidad real” y la “realidad ficcional” del cinematógrafo. Aquel *esto-está-siendo*, si ampliamos nuestra lectura, no

248. Roland Barthes. *La cámara lúcida* (Barcelona: Editorial Paidós, 1989), 31.

249. Usamos el término alineados a la propuesta benjaminiana de la destrucción; es decir, como “destrucción creativa, como elemento fundamental en la constitución del relato emancipatorio” (Soler Ferrero 2022, 91). Si bien esta no es la única acepción que le da Benjamin al término, sí es una de sus lecturas más ampliamente difundidas y se puede rastrear, además de otros lugares, en su breve texto “El carácter destructivo”.

250. Rouillé. *La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*, 55.

permite que la presencia de la cosa sea metafórica –en sentido laxo–, como ya lo había evidenciado Barthes en su “el acontecimiento no se sobrepasa jamás para acceder a otra cosa”. El acontecimiento no se “sobrepasa” si entendemos el sobrepasar como un traslado de lo “figurativo” a lo “conceptual”, que es, por cierto, un lenguaje que le correspondería más apropiadamente a la pintura. No se sobrepasa porque frente a la lente veo un cuerpo en su condición de cuerpo en el mundo: el concepto, allí, queda “diferido”, solo se accede a él a través de ese cuerpo... y, al final, un cuerpo nunca es solamente un cuerpo, solamente un “objeto”, cuando se lo *captura* en su devenir, en su “estar-siendo” en el mundo, no lo es ni siquiera cuando se lo *captura* en su “haber sido”.

La condición de lo real puesta en marcha en la *captura* del celuloide o en la memoria digital –el referente ya no como “objeto” postergado en nombre del concepto– parece no solo atar fatalmente la “realidad real” a la “realidad ficcional”, sino que nos deja entrever que es posible que en el cinematógrafo haya una forma particular de lo real o, cuando menos, una particularidad de lo real: una verdad aprehensible –en calidad de fragmento– por la “nueva virtualidad de la técnica” puesta al servicio de un arte.

Benjamin nos advierte de esa extrañeza en su “Réplica a Oscar A. H. Schmitz”, cuando descubre que “el cine hizo saltar por los aires todo este mundo carcelario [de oficinas, fábricas, habitaciones amobladas... todas ellas ‘feas, incomprensibles e irremediabilmente tristes’] con la dinamita de las décimas de segundo, de modo que entre sus ruinas desperdigadas vamos ahora viajando a la ventura”.²⁵¹ Bresson también, por su parte y a su manera, nos enfrenta a las posibilidades que el cinematógrafo despliega en su *captura* de lo real: “crear [mediante la cámara] no es deformar o inventar personas o cosas. Es establecer relaciones nuevas entre personas y cosas que existen y tal como existen”.²⁵²

En el cine, como es obvio, no ocurre lo mismo que en la fotografía, aun cuando el ejercicio de la *captura* técnica los ha vinculado tan estrechamente. La *captura*, después de todo, es la que le permite decir a la fotografía y también al cine: “*esto, es esto, es así, es tal cual*”.²⁵³ Sin embargo, en la fotografía ese “esto” es siempre un momento estático, un cuerpo detenido en la línea de un tiempo que se ha escapado, mientras que, en el cine, ese “esto” es un momento del mundo *capturado* en su devenir.

251. Benjamin. *Escritos sobre cine*, 315.

252. Robert Bresson. *Notas sobre el cinematógrafo* (México D.F.: Ediciones Era, 1979), 21.

253. Roland Barthes. *La cámara lúcida*, 32.

La representación

Volvamos a la cabra en sus estertores reproducibles *ad infinitum*. ¿Hay algo nuevo en cada ocasión que los reproduzco, hay algo nuevo en su muerte repetida, reproducida? Sin duda, algo se ha puesto en marcha más allá de la reproducción exacta del acontecimiento; es decir, más allá de la posibilidad de *capturarlo*... ¿o es que en la *captura* siempre sucede algo más? Al parecer, la fotografía y el cine nos han entregado, no solo la posibilidad del registro exacto, sino la posibilidad de un “modo de ver”, definido por las posibilidades técnicas de la lente y por el hecho de que, al desestabilizar el aura de la obra mediante la reproductibilidad, se haya transformado la función social del arte, se le haya dado paso a la política.²⁵⁴

Rouillé, en su texto *Fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*, abre una cuestión, sobre la que parece indispensable detenerse, cuando señala: “Reproducir y grabar no es representar. Como precisa Janin, ‘en efecto la cámara oscura no produce nada por sí sola; no es un cuadro, es un espejo’, sólo capaz de reproducir”.²⁵⁵ ¿Qué aproximación al *representar* se urde aquí? ¿Se posa, acaso, una mirada aurática sobre el autor y su obra? ¿Hay algo que “duplicado” no sea ya una *representación* de lo primero? ¿Qué mirada es esta donde el re-producir anula la condición de lo producido? Y, finalmente, ¿en qué medida es posible leer la muerte de la cabra como una *representación*?

Hemos de decir primero que, donde se pone en juego la *representación*, se pone en juego también el poder²⁵⁶ y es allí donde la reproducción técnica del arte le ha dado paso a la política. En la afirmación de Janin –que podría ser una de las afirmaciones más comunes que se hacen a propósito de la *captura* y su reproducción– se deja entrever una mirada que visita a la obra de arte solo como “gran creación”, es decir entendida como espacio manifiesto de la “mano del hombre”. Y, si bien es posible aceptar que solo hay obra de arte cuando se ha mediado el uso de la técnica con la intencionalidad de un autor, pretender que la cámara solamente funge como espejo en la *captura* del mundo, parece un

254. cfr. Benjamin. *Escritos sobre cine*, 68-76.

255. Rouillé. *La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*, 49.

256. Allí está, por ejemplo, la *representación* supeditada a la disciplina de conocimiento que la utiliza como mera figura “ilustrativa” (cfr. Collado 2010); allí, la *representación* como ejercicio político de la democracia, como ejercicio de subjetivación de la multitud (cfr. Chicolino 2020). En el primer caso, está la *representación* como figura que se busca reivindicar dentro de las disciplinas del conocimiento que la han desacreditado, la necesidad de la *representación* en el escenario de las abstracciones. En el segundo, la forma efectiva de la *representación* en las estructuras democráticas: como forma predominantemente excluyente; esta afirmación nos recuerda, sin duda, los temores de Foucault, Deleuze y Guattari. En los dos escenarios que hemos reconstruido, está la *representación* relacionada con las dinámicas de poder: parece que nunca le son ajenas.

desacuerdo. Lo que re-produce la *captura* no es únicamente el “equivalente-exacto” del mundo, sino un “otro mundo” que luce exactamente igual al primero.

Nuestra lectura de la técnica, y eso que ella dispara en la *representación*, es histórica²⁵⁷. En ese sentido, es una lectura de la transformación de las relaciones entre las personas y ella: aproximación que entiende al suceso histórico también como manifestación de un cambio en la percepción y la *representación*; es decir, en la relación entre el ser humano y la obra –relación que parece definirse, de manera notable, por la reproducción–. “*Dentro de grandes intervalos históricos, junto con los modos globales de existencia de los colectivos históricos cambia también su percepción. El modo y manera en que la percepción humana se organiza –el medio en el que se produce– no está sólo natural sino también históricamente condicionado*”.²⁵⁸

Visto de ese modo, hay movimientos exteriores a la percepción y a la *representación* que las transforman, y, al mismo tiempo, hay algo dentro de ellas que parece movilizar su transformación con la misma inevitabilidad con que los colectivos transforman su modo de existencia. Así, por ejemplo, “la época de las invasiones bárbaras, en la que surgieron la industria artística tardorromana y el Génesis de Viena, no tenía solamente un arte distinto del de los tiempos clásicos, sino también otra percepción”.²⁵⁹ En ese sentido, cuando los “cambios sociales” encuentran su expresión en estas “transformaciones en el medio de la percepción”, nos es posible señalar, y acaso entender, las condiciones de ese cambio en la percepción y, consecuentemente, en la *representación*, tanto como las condiciones del cambio en el “estado de cosas social”.

Estas transformaciones, que nos permiten aproximarnos a la intimidad de la técnica, pueden comprenderse, de manera sistemática, a través de la figura del aura:

La irrepitibilidad de la obra de arte es idéntica a su integración en el contexto de la tradición. Esta misma tradición es, por supuesto, algo absolutamente vivo, algo mutable de manera totalmente extraordinaria. Una estatua antigua de Venus, por ejemplo, estaba entre los griegos, los cuales hacían de ella objeto de culto, en un contexto tradicional absolutamente diferente al de los Padres de la

257. Aquí hemos centrado la mirada en las apreciaciones que hace Benjamin al respecto; sin embargo, la cuestión está diseminada en el pensamiento de la época. Kracauer, por ejemplo, fijará la mirada en el cine, pero no solo desde el interés por lo novedoso, sino, según entiende Bratu Hansen (2019), porque “forma parte integral de un proyecto mayor que procura leer las ‘discretas expresiones superficiales’ de la época como señales del cambio histórico, con el fin de determinar el lugar que el presente ‘ocupa en el proceso de la historia’” (35).

258. Benjamin, *Escritos sobre cine*, 71.

259. Benjamin, *Escritos sobre cine*, 71.

Iglesia medievales, los cuales veían en ella un infausto ídolo. Pero aquello a que unos y otros se enfrentaban del mismo modo era a su irrepitibilidad, dicho con otra palabra: a su aura.²⁶⁰

El aura –que parece merodear la afirmación: “reproducir y grabar no es representar”– define la forma ritual de la relación entre el ser humano y la obra de arte al ser su “condición irrepitible”. En ese contexto, la venida abajo del aura –provocada por la reproductibilidad técnica– marca, por primera vez en la historia, según entiende Benjamin, la emancipación de la obra de arte “de su existencia parasitaria en el ritual”. Esta reproducción técnica –que se entiende a partir de la transformación que opera en medio de la percepción y, al mismo tiempo, como causa de esa transformación– es la expresión material del desplazamiento en la conformación de los colectivos históricos, del devenir en las relaciones entre el ser humano y la técnica.

Este paso de una relación cúllica a una expositiva²⁶¹ –con respecto al arte– nos conduce a revisar la técnica inserta en lo social, y a la técnica y lo social vinculados indisolublemente –solapado lo uno en lo otro–. La muestra más desmesurada de esta relación íntima la recoge Benjamin en “Pequeña historia de la fotografía” cuando cita a un “periodicucho chovinista” alemán que se refiere a la fotografía, a ese “diabólico arte francés”:

Querer fijar fugaces espejismos no es solo una cosa imposible, tal y como ha quedado probado tras una concienzuda investigación alemana, sino que el mero deseo de lograrlo es ya una blasfemia. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y ninguna máquina humana puede fijar la imagen divina. A lo sumo el artista divino, animado por una inspiración celestial, podrá atreverse a reproducir, en un instante de bendición suprema y bajo el alto mandato de su genio, pero sin ayuda de maquinaria, los rasgos divinos en lo humano.²⁶²

La declaración hecha en *Der Leipziger Stadtanzeiger*, el periodicucho chovinista, vuelve evidente lo que expusimos antes como sospecha: hay una conformación “conflictiva” de los colectivos históricos frente a la técnica –sea como afirmación o crítica–, y esa dinámica de roces habla del movimiento inmanente de la técnica, desde lo manual hacia lo maquinal, desde el culto hacia la exposición. Este

260. Benjamin, *Escritos sobre cine*, 73-74.

261. Según entiende Benjamin, podríamos leer la historia del arte a través de la “confrontación de dos polaridades”: por un lado, la obra y su ocultamiento, vinculado al culto y la magia; y, por otro, la obra y su exponibilidad, vinculada al desarrollo técnico –desarrollo que supone una transformación de la técnica misma–. En donde se expresa de manera particularmente decisiva la transformación de la técnica –abandonado el momento en que la obra participa del ritual y el culto, afirmado el momento en que es esencialmente su valor de exposición–, es en el cine.

262. Walter Benjamin. *Iluminaciones* (Bogotá: Penguin Random House, 2018), 74.

conflicto –patente en el comportamiento de los colectivos históricos– se puede rastrear en el conflicto entre dos técnicas: una que “sólo existe plenamente confundida con el ritual” y “que emplea al ser humano todo lo posible”, y otra que emplea lo menos posible al humano y hace que “tome distancia de la naturaleza”. Para la primera técnica, “una vez vale por todas”²⁶³; para la segunda, “una vez no vale todavía nada”.²⁶⁴ En la técnica donde opera lo irreplicable, la “inspiración celestial” es el requisito para la ejecución de la obra. En esta otra, que le resta presencia al humano, se consolida la reproductibilidad: no hay “inspiración celestial” sino “sensibilidad para lo homogéneo”.

Encontramos algo de este conflicto en la cita de Rouillé cuando se denosta el acto maquinal y se piensa que solo hay producción en el cuadro y, a su vez, que, solo en la producción que exige la “mano del hombre”, hay *representación*. Pero la *representación* ocurre ya en la *captura*, aunque no haya arte, ocurre en la posibilidad de volver sobre la muerte de la cabra: la reproduzco, la pauso, la vuelvo a reproducir... La mirada, transformada por la virtualidad puesta en marcha por la técnica, es el espacio manifiesto de esta nueva *representación*, de este nuevo “modo de ver”.²⁶⁵

En la obra hecha en el seno del ritual, se exige la presencia enorme del artista: la obra es muestra de su genio y la última intervención sobre la piedra o el lienzo cierra esa obra, no admite siquiera enmienda. Con la obra surgida en el seno de la reproductibilidad, ocurre algo muy distinto: hay superación de lo irreplicable, y, en tanto reproducida, la obra se “desgaja del ámbito de la tradición”, pues “sustituye su ocurrencia irreplicable por la masiva”, aquello permite que lo reproducido salga al encuentro del espectador; cuando la reproducción encuentra al espectador en su cotidianidad –“en la situación en que este se encuentra”– “actualiza lo reproducido”.

El cine, la representación y el lenguaje

André Bazin consideraba que la fotografía es algo así como la huella de un “espectáculo pasado”. Metz, siguiendo esa línea, apunta que, en la medida que el cine es “fotografía en movimiento”, se lo

263. Para Benjamin (2017), “allí se trata de un error que ya no se puede remediar nunca, o de la muerte sacrificial vicaria que vale eternamente” (79).

264. Esta *ley*, según interpreta Benjamin (2017), “tiene que ver con lo experimental y su variación infatigable en el diseño de los experimentos” (79).

265. “La fotografía [al igual que el cine, no se detienen en la reproducción exacta del objeto –posible por la *captura* técnica–, sino que permiten resaltar] aspectos del “original” [comillas nuestras] que sólo son accesibles a la lente móvil que elige a voluntad su punto de vista” (Benjamin 2017, 68-69). Así, la reproducción y la nueva forma de *representar* que ejecuta la cámara, no solamente duplica la exterioridad de un “objeto”, sino que transforma la mirada en la medida que inaugura nuevos aspectos de ese “objeto”.

podría pensar como “huella de un movimiento pasado”; sin embargo, él mismo nota que hay algo en la *captura* del movimiento que hace de la huella del cine una huella siempre actual, pues “un movimiento ni siquiera se puede reproducir” o, más bien, “sólo se puede reproducir mediante una segunda producción cuyo orden de realidad será para el espectador idéntico al de la primera. [...] En el cine, la impresión de realidad es también la realidad de la impresión, la presencia real del movimiento”.²⁶⁶ Algo de esta cuestión se cuele, también, en la frase de Rossellini: “el cine es un lenguaje, si por ello se entiende «lenguaje poético»”.²⁶⁷

Hablaremos del lenguaje del cine, aunque –cabe aclarar– no será esta una aproximación al lenguaje del cine exclusivamente como montaje, es decir, en el sentido estricto del cine como relato ficcional: será una aproximación al cine a través de la *captura*. Puesto que, se podría caer en la tentación de hablar únicamente de la condición ficcional del relato que se ha puesto en marcha en la obra cinematográfica y así zanjar el asunto: diríamos, por ejemplo, que todo lo que ocurre en ella es *representación* en tanto que la historia, construida deliberadamente con fines narrativos, emplea sus recursos (fragmentos de realidad *capturados* por obra de la técnica) como piezas de un relato que – se quiera o no– es un hecho discursivo y, por lo tanto, un espacio construido a partir de “abstracciones”, conceptos que “postergan” al referente y lo someten al estadio de las significaciones.

Sin embargo, contrario a lo que ha dicho Janin –en la cita de Rouillé– y profundizando en algo que ya se apuntó anteriormente, la *representación* ocurre también en la *captura*, en el momento en que se pulsa el botón y la máquina empieza a registrar la realidad. En la mimesis de la máquina, “la mano del hombre” apenas interviene y, a pesar de ello, los “objetos” son *representados* cuando atraviesan por la cámara. Esa *representación* es posible debido a la transformación a la que han sido sometidos esos “objetos”, esos cuerpos, por el nuevo “modo de ver” que se ha inaugurado en el acto de la *captura* técnica. En la *representación* que urde la máquina, está el cuerpo frente a la lente, pero también algo más, algo que no está precisamente “más allá”, sino en el cuerpo mismo, pero “diferido”: algo similar, *mutatis mutandis*, a lo que ha sucedido en el cuadro de Miguel de Santiago, aunque, sin duda, con un “valor de realidad” muy distinto.

En 1960, en una entrevista a propósito de su película *Pickpocket*, Bresson arrojaba una sentencia que era, más bien, un deseo: “creo que el cine del futuro será algo que se aleje cada vez más del teatro y

266. Christian Metz. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)* (Barcelona: Editorial Paidós, 2000), 37.

267. Según entendemos, aquí “poético” se lee como *poiesis*, en tanto creación vinculada al arte.

tendrá unos medios totalmente distintos...”. Bresson no pretendía solo apuntar lo obvio –tan olvidado a lo largo de la historia del cine–, sino exponer lo íntimamente definatorio de este arte: al cine le corresponde –por ser él mismo quien lo despliega– un nuevo lenguaje, su propio lenguaje, y, consecuentemente, una forma particular de *representación*.

Para Metz –y parece estar justificado de forma plena–, se debe iniciar con la pregunta por “la impresión de realidad en el cine”; sobre todo porque “más que la novela, más que la obra de teatro, más que el cuadro del pintor figurativo, el filme nos produce la sensación de asistir directamente a un espectáculo casi real”.²⁶⁸ Esa particularidad en el proceso de recepción supone, sin duda, una transformación sustancial en nuestra aproximación al “objeto artístico”.

La “impresión de realidad en el cine” opera, según entiende Metz, “porque en el *influjo* del filme anida el secreto de una presencia y de una proximidad”; es decir, en el cine, el apareamiento de la imagen en movimiento “se dirige a nosotros en el tono de la evidencia”, pues se anuncia como “hecho” (presencia) innegable, se establece como “enunciado asertivo” –si nos permitimos una lectura del “discurso” cinematográfico a través de la lingüística–. Podría pensarse que esa “presencia y proximidad”, a manera de evidencia, está también en la fotografía –“medio *mecánico* de duplicación”–, y, sin embargo, no se puede equiparar cine y fotografía, a pesar de estar mediados por un mecanismo semejante de *captura* técnica de la realidad. Como se ha expuesto ya anteriormente: por un lado, está la fotografía que trabaja con un “haber-estado-allí”, construido a partir de una conjunción particular –e ilógica– del *aquí* y el *antes*: “lo que nos muestra la fotografía fue verdaderamente así, un día, ante el objetivo”; por otro, el cine, donde la “ficción” se conjuga con la puesta en marcha de una narrativa real, “no apunta hacia un haber-estado-allí sino a un estar-allí viviente”.²⁶⁹

Sabemos ya que el movimiento solo es *reproducible* frente a la cámara a través de una “segunda producción” del movimiento; es decir, también se *ejecuta* la acción frente a la cámara –y, acaso, más de una vez–. En aquella “segunda producción”, tan real como la primera, el “orden de realidad” del acontecimiento se pone en entredicho, más bien, se lee con una extrañeza que no acaba de superarse, pues lo acontecido, que se pretende “apenas representar”, vuelve a acontecer. Así, la situación se vuelve todavía más decidora cuando atendemos a la escena de la cabra, pues allí está la presencia

268. Metz. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*, 32.

269. cfr. Metz. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*, 31-35.

innegable del animal que frente a nosotros cesa de ser, queda extinguida su condición. Las sacudidas del animal ya no son únicamente una “impresión de realidad”, sino la realidad misma. La película contiene el suceso de una muerte que se abre a nosotros de una manera sustancialmente distinta a las otras muertes que han ocurrido sin que sean *capturadas*. No estamos seguros todavía de qué es eso nuevo que se nos ha presentado, pero sabemos que la muerte de la cabra frente a la lente no equivale a la muerte de la cabra que podríamos presenciar en un camal a manos del matarife. No cabe duda que esa “puesta en escena” de una acción correspondiente a la “realidad ficcional” del filme rompe con el “orden de realidad” que separa la “segunda producción” –un movimiento que pretende “apenas representar” una acción– de aquello que sucede en la “realidad real”. En la película de Alonso, el mundo ocurre de manera inevitable y decisiva frente a la cámara y en el producto que resulta de su *captura*.

Es a través de la *captura* técnica que se constituye lo íntimo del cine –y acaso de la fotografía–. Filmar es lidiar con la angustia de “no dejar escapar” eso que apenas se entrevé, la angustia de “no dejar escapar” eso que “aún no veo y que no podré ver sino más tarde” –la apreciación es de Bresson–. En la *captura* se pone en marcha una mirada maquinal que accede –mediante el registro incesante– a algo que parece escapársele –por su condición de imperceptible “a simple vista”– a la mirada humana, y que nos es dado, luego, en el montaje.

La cabra, el cerdo, el hombre: a manera de conclusión

¿Hay algo que concrete más decisivamente lo fugaz que la muerte? Y, sin embargo, con la *captura* del cinematógrafo, allí está la muerte puesta en marcha una y otra vez. Lo reproducido, que se actualiza en el encuentro con el espectador, es una vuelta a la *representación*, pero desde la mirada de quien observa, donde ese espectador es también quien opera la cámara.

En *Benny's Video*, película que Haneke estrena en 1992, se nos pone frente a este fenómeno desde una mirada documental, que abre una lectura, en cierta medida, metaficcional. Allí también ocurre la muerte efectiva de un animal, pero como registro plenamente documental sobre el que se vuelve en un pasaje del relato cinematográfico. El protagonista reproduce en una pantalla la ejecución de un cerdo: el disparo abre un agujero en el cráneo del animal y lo arroja al piso, acudimos a su muerte, la sangre corre, el video se pausa, *rewind*... El cerdo está vivo, de pie, sujeto por el hocico con una cuerda, la pistola de aire se posa sobre su frente, esta vez todo ocurre en cámara lenta, el sonido

penetrante del disparo acompaña la caída del animal, ha muerto otra vez frente a nuestros ojos. Cuánto se me da allí para presenciar, cuánto de lo que se me escapa y cuánto de lo que queda en mí sin siquiera saberlo. Lo real nos llega a través de un velo que lo carga con un valor imaginario. Así, de una percepción nos queda una *representación* y una experiencia.

Con la *captura*, lo real y la realidad se nos presentan desde un nuevo “modo de ver” y opera allí la *representación* de los cuerpos y los objetos “duplicados” en esa *captura*. Ese “modo de ver” inaugura percepciones y, por lo tanto, experiencias. El fenómeno de la *captura*, iniciado con la fotografía, nos pone frente a “nuevos mundos” que se actualizan cuando son percibidos. Las virtudes técnicas de la cámara nos arrojan, por ejemplo, al espacio de lo microscópico y lo gigantesco como si se trataran de “cosas” a la mano y, al mismo tiempo, como si en ellas fuese posible que opere lo sublime, pues, en la *captura* de esos mundos, se nos revela “todo un tesoro insospechado de analogías y formas”. Así, en “cada cáliz y cada hoja”²⁷⁰, podrían presentárenos necesidades plásticas internas.

Sabemos que la fotografía y el cine –fotografía en movimiento, aunque no solo eso– cargan con el peso de su referente; de hecho, solo son posibles a través de él, nada fuera de eso que está frente a la lente: “diríase que la Fotografía lleva siempre su referente consigo [...] como el condenado encadenado a un cadáver en ciertos suplicios”.²⁷¹ Y, sin embargo, no solo lo lleva, sino que algo ocurre con él cuando lo sometemos a la *captura*, pues, a través de la posibilidad de un nuevo “modo de ver”, el referente se nos revela, de alguna forma, también nuevo. Esta nueva luz a la que se somete a la “cosa”, por efecto de la *captura*, ilumina eso a lo que nuestra propia inercia le ha tendido un velo. No que la fotografía y el cine puedan ser llevados al terreno de lo cúlctico por eso que nos revelan, sino que abren la puerta a entender que, al final del día, “la diferencia entre técnica y magia es una variable histórica”.²⁷² No es que pretendamos sacralizar el acto de la *captura* técnica, sino que reconocemos en ella, en su *representación* maquinal, un redescubrimiento del mundo.

270. Benjamin (2017) se referirá a la obra de Grandville, en un texto breve titulado “Novedades sobre flores” (239-242), y la comparará con la publicidad por su “sadismo gráfico”. Por un lado, Grandville desliza rostros humanos en flores; por otro, la publicidad amplía a escala gigantesca. Una objetividad verdaderamente nueva se refleja en un antiguo método no objetivo y en ambos surge “del reino vegetal, el universo entero”.

271. Roland Barthes. *La cámara lúcida*, 33.

272. Para Benjamin (2018), en “las disposiciones estructurales o las texturas celulares” a las que se puede acceder gracias a la fotografía, se nos presentan “los aspectos fisionómicos de mundos de imágenes que habitan en lo minúsculo, lo suficientemente significativos y, a la vez, también ocultos para encontrar cobijo en los sueños diurnos, pero que ahora, al haber aumentado de tamaño y al poder ser formulados, revelan que la diferencia entre técnica y magia es, desde luego, una variable histórica” (76-77).

Cuando Miguel de Santiago pinta solo le es posible pintar lo que ve, aquello que le es –a él y a nosotros– accesible con la mirada. Cuando pinta la agonía, según la leyenda en que ha sacrificado a un hombre, solo puede pintar los gestos que se le aparecen en el rostro del modelo y convertirlos en gestos “prototípicos”, gestos en donde se puede “rastrear” la muerte y el dolor en tanto conceptos claramente reconocibles y clasificables. Cuando se *captura* la muerte de la cabra, en la película de Alonso, accedemos al suceso de otra forma, más bien, de todas las formas fenoménicas en que es posible acceder a él: tanto a aquello que se le presenta a la mirada “a simple vista”, como a aquello que podría no corresponder a la definición “canónica” de muerte, a eso que “no se espera” y que, desde una mirada estrictamente racional, no concuerda con el concepto.

Es así que, cuando Benjamin habla de aquello que “permite” la fotografía y el cine, nos revela acaso lo esencial de esta técnica: hace que percibamos aquello que sentimos percibir, pero que no podríamos reconocer como efectivamente real hasta verlo capturado por la lente. La fotografía y el cine perfilan, con su *captura*, una nueva mirada que, muy pronto, se le vuelve inconmensurable al humano.

Bibliografía

- Benjamin, Walter. *Escritos sobre cine*. Madrid: Abada Editores, 2017.
- Benjamin, Walter. *Illuminaciones*. Bogotá: Penguin Random House, 2018.
- Barthes, Roland. *La cámara lúcida*. Barcelona: Editorial Paidós, 1989.
- Bratu Hansen, Miriam. *Cine y experiencia. Siegfried Kracauer, Walter Benjamin y Theodor W. Adorno*. Buenos Aires: El cuenco de plata, 2019.
- Bresson, Robert. *Notas sobre el cinematógrafo*. México D.F.: Ediciones Era, 1979.
- Chicolino, Martín. “Traicionando a la ‘representación’: O aún no se ha guillotinado al rey. La crítica radical de Deleuze, Guattari y Foucault a la ‘democracia’ jurídico-contractual”. *Revista Pléyade* (2020). <https://bit.ly/42RftXN>
- Collado, Andrés. “Las Tesis filosóficas como crítica a la representación –artística– de la historia”. Comunicación presentada en III Seminario internacional de políticas de la memoria, Buenos Aires, 2010. <https://bit.ly/40zNlqc>
- Metz, Christian. *Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968)*. Barcelona: Editorial Paidós, 2000.
- Rouillé, André. *La fotografía. Entre documento y arte contemporáneo*. Ciudad de México: Editorial Herder, 2017.
- Rossellini, Roberto. *El cine revelado*. Barcelona: Editorial Paidós, 2000.
- Soler Ferrero, Angel. (2022). “El carácter destructivo de Walter Benjamin: la violencia de la creación” *Hastapenak. Revista de Historia Contemporánea y Tiempo Presente. Gaurko Historiaren Aldizkari Kritikoa*, Número 3 (2022). ISSN 2530-3627.